

Uniando comunidades para ampliar la participación en la Ciencia Abierta

OLS, MetaDocencia y otras organizaciones internacionales se enorgullecen de anunciar su colaboración para desarrollar el programa Open Seeds OLS-8.

--

Nota: Una versión similar de este artículo está disponible en el sitio web de OLS, [publicado en inglés](#).

El [Centro de Bioinformática de Kenia](#) (BHKi), [SADiLaR](#) a través del [programa ESCALATOR](#), [VU Amsterdam](#), [OLS](#) y MetaDocencia **unimos esfuerzos para desarrollar la [nueva cohorte de Open Seeds, OLS-8](#)**. Nuestro objetivo es conectar a integrantes de comunidades regionales en la red internacional de Ciencia Abierta, así como reforzar su papel como embajadores/as de Ciencia Abierta a través de actividades locales.

Las personas que lideran e integran estas organizaciones y comunidades han trabajado con OLS desde sus orígenes. Como colegas, hemos asumido muchos roles en el programa Open Seeds y generado oportunidades de aprender mutuamente de nuestro trabajo.

Quiénes somos

1. Mike Landi Kofia y Laurah Nyasita (en representación de BHKi) y Anelda Van der Walt (en representación de ESCALATOR by SADILAR) dirigen el **capítulo OLS-África**, en el que formarán a estudiantes de grado y posgrado, investigadores/as noveles y avanzados/as en Ciencia Abierta, creando oportunidades locales en Kenia y Sudáfrica.
2. Lena Karvovskaya dirige un **programa de personas Embajadoras de la Ciencia Abierta en la Universidad Libre de Ámsterdam** para investigadores/as y personal de apoyo. Las personas seleccionadas participarán del programa Open-Seeds y en iniciativas abiertas a nivel local en Ámsterdam.
3. Laura Acion y Nicolás Palopoli, codirectores de MetaDocencia, están involucrando a su equipo en el aprendizaje de los aspectos operativos de Open Seeds para planificar e impartir **cohortes de formación para NASA-TOPS**, así como compartir sus aprendizajes con la comunidad en general.

Paz Bernaldo, Coordinadora de Programas de OLS, junto a las personas que dirigen y conforman el equipo contribuirán para garantizar que OLS-8 se desarrolle según lo

previsto. Otras colaboraciones existentes con TU Delft, [The Turing Way](#), [ELIXIR](#) y [EOSC-Life](#), han sido fundamentales y seguirán siéndolo en OLS-8. Como ejemplo, la [Facultad de Ciencias Aplicadas de TU Delft](#), gracias a su responsable de datos, Esther Plomp, ha colaborado con Open Seeds desde OLS-4 (2021), garantizando que los doctorandos participantes puedan optar a [5 créditos relacionados con la disciplina para su Programa de Educación Doctoral](#).

Compartimos las metas y visiones de las comunidades participantes y explicamos lo que representan para nuestra cohorte OLS-8:

OLS-Africa

BHKi

Introducir la ciencia abierta a estudiantes novicios y propiciar que se mantengan en el sistema académico a través de tutorías internacionales - Mike Landi y Laurah Nyasita, codirectores del equipo BHKi.

La iniciativa [Bioinformatics Hub of Kenya \(BHKi\)](#) es una comunidad de entusiastas de la Bioinformática que abarca desde principiantes hasta personas expertas. El objetivo general de BHKi es ser un centro dinámico, bien coordinado y entusiasta que desempeñe un papel central en el avance de la Bioinformática. A través de diversas actividades, como seminarios, talleres y cursos de formación, la **BHKi pretende concientizar, forjar colaboraciones significativas y mejorar la capacidad bioinformática**. Desde 2022, la BHKi ha sensibilizado sobre Bioinformática y Ciencia Abierta a investigadores/as que inician su carrera, incluyendo estudiantes universitarios y de posgrado, a través de actividades de divulgación. La asistencia a estos encuentros ha sido sorprendente, con personas entusiastas de diversos departamentos, deseosas de aprender y participar. Las sesiones de trabajo en red (que forman parte del programa de divulgación) ofrecen una plataforma para que los/las estudiantes interactúen con mentores, compartan experiencias y busquen orientación sobre sus trayectorias académicas y profesionales. A través de estas interacciones, hemos reconocido la necesidad crucial de mentores y orientación profesional para estudiantes universitarios/as.

Al asociarnos con Open Seeds de OLS, esperamos continuar este esfuerzo proporcionando la tan necesaria tutoría que necesitan las personas que inician su carrera científica. Hemos observado una curiosidad por la Ciencia Abierta y la

Bioinformática entre los/las futuros/as investigadores/as locales, pero también una falta general de recursos, infraestructura y orientación clara sobre cómo satisfacerla. Por ello, nuestro objetivo es orientar proyectos basados en la Bioinformática y orientados a la Ciencia Abierta en la cohorte OLS-8 como proyecto piloto para futuras colaboraciones con Open Seeds. Sumar participantes de Kenia implicará reuniones locales en persona con estudiantes y mentores locales de OLS. Además, OLS-8 culminará en un simposio de Ciencia Abierta en el que podrán interactuar con otros miembros de BHKi, compartir sus aprendizajes y seguir desarrollando sus ideas.

Integrantes de BHKi fotografiados durante una actividad de divulgación en la Universidad de Chuka en Tharaka Nithi, Kenia.

ESCALATOR by SADiLaR coordinado por Talarify

Llevar las prácticas de la Ciencia Abierta a las Humanidades y las Ciencias Sociales en Sudáfrica a través de la tutoría y la inserción en una comunidad de práctica acogedora - Anelda Van der Walt, Directora de Talarify.

ESCALATOR tiene como objetivo apoyar el desarrollo de una comunidad de práctica inclusiva y activa en Humanidades Digitales y Ciencias Sociales Computacionales en Sudáfrica. El programa está apoyado por el [South African Center for Digital Language Resources](#) (SADiLaR), una de las entidades de la South African Research Infrastructure Roadmap que recibe su financiación del Departamento de Ciencia e Innovación.

ESCALATOR es una iniciativa ambiciosa basada en tres pilares:

- [DH-IGNITE](#), un evento comunitario presencial o híbrido de dos días de duración que se celebra en cinco regiones diferentes del país;
- la [Iniciativa de Campeones Digitales](#), para personas con diferentes niveles de experiencia digital y computacional;
- y el [Stakeholder Map](#), una base de datos y visualización interactiva de personas y recursos.

En 2021, antes de poner en marcha la Iniciativa de Campeones Digitales, el equipo de ESCALATOR se asoció con una serie de líderes de programas de tutoría existentes para organizar el [Mentorship Indaba](#), con el objetivo de aprovechar las lecciones aprendidas a través del desarrollo y la implementación de estos programas. Uno de estos programas era OLS. El resultado fue un artículo titulado [Diez reglas sencillas para establecer un programa de mentores](#) (en inglés).

El equipo organizador de DH-IGNITE Western Cape 2023, una comunidad regional y un evento de desarrollo de capacidades para las Humanidades Digitales en Sudáfrica y parte del programa ESCALATOR.

En Sudáfrica, como en muchas otras regiones, la Ciencia Abierta sigue siendo un concepto muy teórico que investigadores/as y estudiantes suelen considerar intimidatorio e incluso amenazante. **Al asociarnos con Open Seeds OLS-8, esperamos presentar la Ciencia Abierta en la práctica a integrantes de nuestra comunidad. Estamos felices de tener la oportunidad no sólo de enseñar sobre Ciencia Abierta, sino también de ayudarles a integrarse en una comunidad vibrante donde se trata de mucho más que la aplicación de normas arbitrarias para hacer la investigación más [FAIR](#) (justa).** Open Seeds ofrece a sus participantes la oportunidad de ponerse en contacto con colegas de todo el mundo, aprender a colaborar en comunidades interdisciplinarias y experimentar una tutoría estructurada. Al continuar nuestra colaboración con Open Seeds y otras personas en este programa, también seguimos aprendiendo lecciones sobre el desarrollo y la implementación de programas de tutoría exitosos que se adoptarán a medida que ESCALATOR continúe desplegando oportunidades para la comunidad.

Mmasibidi Setaka, una de los participantes en OLS-8, presenta Voyant, una aplicación web de código abierto para el análisis de textos, en DH-IGNITE KwaZulu Natal 2022.

VU Amsterdam

Incentivar a personas que desarrollan funciones de infraestructura para investigación, para que se involucren en el movimiento internacional de Ciencia Abierta - Lena Karvovskaya, Community Manager RDM and Open Science.

El grupo de la VU de Ámsterdam organizará **algunos eventos presenciales abiertos a la participación de la comunidad de la VU en general**. Estos eventos serán probablemente ediciones especiales de las VU Data Conversations. Durante las reuniones, **quienes participen de OLS-8 darán charlas relámpago sobre su trabajo**. Esto también ayudará a implicar más a colegas de infraestructuras de investigación que suelen asistir a este tipo de reuniones. Queremos mostrar a la comunidad de investigación cómo pueden ser los posibles proyectos OLS para diferentes disciplinas. Al mismo tiempo, queremos poner de relieve que hay mucho trabajo importante en marcha que no siempre es reconocido por el sistema académico y que pueden beneficiarse de ver lo que hacen desde otras perspectivas.

Apoyaremos a líderes de estos proyectos para que defiendan y ejemplifiquen la Ciencia Abierta en sus departamentos y facultades. A través de eventos locales y boletines informativos, pondremos de relieve su trabajo e invitaremos a más integrantes a comprometerse con su labor.

Lena y el equipo de la VU de Amsterdam.

MetaDocencia

Construcción de capacidades para impartir formación a largo plazo basada en cohortes para personas de ciencia y técnica de habla hispana en América Latina - Laura Acion y Nicolás Palopoli, codirectores ejecutivos de MetaDocencia.

MetaDocencia comenzará su trabajo en [dos de los tres subsidios de la misión Transform to Open Science \(TOPS\) de la NASA](#), uniéndose a OLS-8 a todo nivel. Es decir que **todo el equipo de MetaDocencia, dependiendo de dónde se encuentre cada persona, participará en OLS-8 como estudiantes, facilitadores y mentores.** Esta participación permitirá a los equipos de MetaDocencia y OLS empezar a colaborar para lograr fluidez en los próximos años en los proyectos de la NASA que comparten.

MetaDocencia también aprenderá desde adentro el modelo de organización de OLS para poder contextualizarlo en nuestra región. Al mismo tiempo, participar en OLS-8 reforzará las colaboraciones Sur-Sur de una manera novedosa para nuestra comunidad. A lo largo de la OLS-8, MetaDocencia trabajará en dos grupos tutelados. Uno de ellos dirigirá la revisión anual de la gobernanza y las políticas de MetaDocencia. El otro construirá la estructura y la infraestructura para ofrecer cohortes virtuales a investigadores y técnicos de habla hispana en América Latina.

Estas enseñanzas se compartirán abiertamente con la comunidad en general, para que otras personas puedan aprender también de nuestra experiencia.

Parte del equipo de MetaDocencia y colaboradores/as externos/as en su primer encuentro presencial, realizado en Buenos Aires en 2023.

¡Aprovechar al máximo esta cohorte diversa!

A través de este esfuerzo de colaboración, también tenemos la oportunidad de reimaginar otros aspectos del programa OLS-8 de Open Seeds, de manera que las oportunidades estén a disposición de todas las personas. Nos gustaría que quienes participen se beneficien de la diversidad de conocimientos, perspectivas e ideas que aportarán los miembros de esta cohorte y del equipo, y que también se relacionen entre sí

más allá de sus contextos locales. En vista de este objetivo, hemos pensado en un par de actividades para poner en práctica en el OLS-8:

- **Cada organización asociada organizará sesiones temáticas**, en las que se debatirá una amplia gama de temas de interés común (desde cómo acceder a publicaciones académicas hasta cómo utilizar alt-text o estructurar un CV). Los temas se sugerirán a partir de una encuesta informal entre integrantes de la cohorte.
- Organizaremos **convocatorias aleatorias de trabajo en red entre colegas** (3 tutelados/as/directores/as de proyecto) cada mes. Estas llamadas serán un buen lugar para reunirse informalmente, hablar de su trabajo (proyectos, dificultades, éxitos, preguntas, etc.) o discutir las tareas o presentaciones de las llamadas de cohorte. Estas convocatorias sustituirán a las Cafeterías OLS-7 que no contaron con mucha asistencia. Esperamos que estas reuniones auto-organizadas más pequeñas funcionen mejor para la mayoría de las personas.

Aunque no es obligatorio para graduarse, animaremos a quienes participen de nuestra cohorte a integrarse en la comunidad a través de diversas actividades y canales. Creemos que esto nos ayudará a ampliar nuestras redes, aumentar nuestras posibilidades de colaboración y mantenernos al tanto de la enorme diversidad de perspectivas en la práctica científica.

OLS-8, próximamente

Debido a nuestro compromiso con la accesibilidad, también estamos mejorando las actividades de la cohorte teniendo en cuenta los comentarios de integrantes anteriores. Compartiremos más detalles en una próxima publicación.

Aguardamos ansiosamente para dar la bienvenida a quienes participarán de la nueva cohorte junto con nuestras organizaciones asociadas y dar comienzo a Open Seeds OLS-8 en septiembre.

¿Tienes alguna idea o comentario que quieras compartir con nosotros? Envíe un correo electrónico a team@openlifesci.org, o conecte con Paz en Slack si es miembro de OLS.

Reconocimiento de financiación: Esta cohorte está financiada por el Wellcome Trust Open Research Fund y la beca CZI otorgada a OLS en 2022. Los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 y 80NSSC23K0857 financian el trabajo de MetaDocencia en este proyecto.